

Др Гордана Илић Попов,*
Редовна професорка,
Правни факултет, Универзитет у Београду,
Република Србија

UDK: 336.22:347.768(497.11)
336.225.3(497.11)

DOI: 10.5281/zenodo.19606996

**СУПСИДИЈАРНИ ЈЕМЦИ ПРЕДУЗЕТНИКА У СРПСКОМ
ПОРЕСКОМ ПРАВУ: ЗАШТИТА ФИСКАЛНОГ ИНТЕРЕСА VS.
УСТАВНО ПРАВО НА ИМОВИНУ**

У српском Закону о порезу на доходак грађана предвиђено је да сви пунолетни чланови домаћинства пореског обвезника – предузетника, који су у моменту настанка пореске обавезе чинили са њим домаћинство, супсидијарно јемче својом имовином за порез на приходе од самосталне делатности. Домаћинство је шири појам од породице, јер оно не подразумева заједницу засновану на крвном сродству, браку или усвојењу већ га чине лица која живе „под истим кровом“ и заједно троше остварене приходе (нпр. за плаћање комуналних трошкова, храну, поправке у стану, и др.). У заједничком домаћинству могу живети тазбински сродници или даља родбина (нпр. брачни пар, родитељи и брат једног супружника, братовљева супруга и њихова пунолетна ћерка) или лица која уопште нису повезана сродством (нпр. два кума и њихове супруге могу да живе у истом домаћинству док један од тих брачних парова чека завршетак изградње зграде у којој су купили стан). Пореска обавеза код пореза на приходе од самосталне делатности формално настаје регистрацијом предузетника код Агенције за привредне регистре. У ситуацији када је један члан домаћинства предузетник, сва пунолетна лица која са њим чине заједницу живота, привређивања и трошења прихода од тог момента постају порески дужници за његове доспеле а неизмирене обавезе по основу пореза на приходе од самосталне делатности. Ситуација постаје још комплекснија уколико њихова заједница живота, привређивања и трошења остварених прихода у међувремену престане (нпр. брачни пар одлучи да убудуће живи у изнајмљеном стану, кум се са супругом пресели у новоизграђени стан, и др.), док њихова супсидијарна одговорност не престаје све до евентуалне застарелости пореског дуга. Тако широко

*gordana@ius.bg.ac.rs

постављен круг супсидијарних јемаца предузетника несумњиво обезбеђује држави јаку гаранцију да ће порез успети да наплати, ако не од пореског обвезника онда од других пунолетних лица по основу „својства члана“ заједничког домаћинства. Међутим, хипотеза од које полазимо је да ли је таквом заштитом јавног интереса угрожена правна сигурност и уставно право на мирно уживање имовине лица која нису имала утицај на настанак и висину пореске обавезе предузетника нити су имала било какво учешће у делатности предузетника. У разради хипотезе испитује се постојање правичне равнотеже између фискалног интереса државе и (ограничавања) имовинских права чланова који чине или су чинили заједничко домаћинство са предузетником, а који нису знали и нису морали да знају за пореске обавезе предузетника, а врло често нису уопште имали сазнање о својој супсидијарној пореској одговорности.

Кључне речи: јавни интерес, предузетник, порез на приходе од самосталне делатности, право на мирно уживање имовине, супсидијарно јемство.

Gordana Ilić Popov, LL.D.,

Full Professor,

Faculty of Law, University of Belgrade,

Republic of Serbia

***Tax Guarantors of an Entrepreneur in Serbian Tax Law:
Protection of fiscal interest vs. the constitutional right to property***

The Serbian Individual Income Tax Act provides that the circle of tax guarantors includes all adult members who live in the same household with the entrepreneur at the time when his tax liability for tax on self-employment income has been established. A "household" is a broader concept than a "family," as it does not necessarily imply a community based on the blood relation, marriage, or adoption. Instead, it consists of persons living "under the same roof" who jointly spend their earned income (e.g., on utility costs, food, apartment repairs, etc.). A household may include in-laws or distant relatives (e.g., a married couple, a mother-in-law, a brother-in-law, his wife and their adult daughter) or persons with no kinship ties at all (e.g., two best men and their wives living together while one couple awaits the completion of an apartment building). The tax liability on self-employment income is formally established at the moment of the entrepreneur's registration with the Agency for Business Registers. Thereafter, all adult individuals living in the household with the entrepreneur become the tax debtors for his due and unpaid tax. The situation is even more complex if their community of life, income and shared expenses ceases in the meantime (e.g., married couple decides to move into a rented flat, the best man and his wife move into a new apartment, etc.), whereas their subsidiary tax guarantee obligation does not cease until the expiry of the statutory limitations of the entrepreneur's tax debt. Such a broadly defined scope of the entrepreneur's tax guarantors in Serbian tax law undoubtedly provides the state with a strong guarantee that taxes will be collected, if not from the taxpayer, then from other adult individuals based on their "status as a member" of the joint household. However, the starting hypothesis in this paper is whether such protection of the public interest undermines legal certainty and the constitutional right to peaceful enjoyment of property for individuals who had no influence over the entrepreneur's tax liability and its amount, nor any

participation in the entrepreneur's business activities. In developing this hypothesis, the author assesses the presence of a fair balance between the state's fiscal interest and the (limitation of) property rights of members who constitute or once constituted a joint household with the entrepreneur, and who neither knew nor were required to know about the entrepreneur's tax obligations, and who were often unaware of their subsidiary tax liability.

Keywords: public interest, entrepreneur, tax on self-employment income, right to peaceful enjoyment of property, tax guarantee.